

A RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA FARMÁCIA HOSPITALAR DURANTE OS PERÍODOS ANTERIOR E POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MISTURAS INTRAVENOSAS DE ANTIMICROBIANOS EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA, NO ESTADO DO PIAUÍ

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 09/12/2023](#)

THE COST-BENEFIT RATIO OF MATERIALS USED IN HOSPITAL PHARMACY DURING THE PERIODS BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE INTRAVENOUS ANTIMICROBIAL MIXTURE CENTER IN A PUBLIC HOSPITAL, IN THE STATE OF PIAUÍ

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10320282

Thiago da Silva Oliveira¹

Kamila Costa Lucena¹

Manoel Pinheiro Lúcio Neto²

RESUMO

A pesquisa teve como objetivo analisar o consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos no âmbito hospitalar relacionados à

implementação de uma Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos. Foi realizada uma abordagem quantitativa retrospectiva e descritiva, onde abrangeu o levantamento de dados do período de abril de 2021 a abril de 2023. Através dos resultados foi possível observar que a implantação de uma Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos no Hospital Getúlio Vargas resultou em uma diminuição no consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos. Conclui-se que o consumo de insumos pode variar dependendo das necessidades específicas de cada paciente e das prescrições médicas. Assim, o controle e a gestão adequada desses insumos são fundamentais para garantir a disponibilidade e o uso correto dos antimicrobianos no Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI.

PALAVRAS-CHAVE: Farmácia, Materiais, Insumos, Farmácia Hospitalar.

ABSTRACT

The research aimed to analyze the monthly consumption of inputs in the preparation of antimicrobials in the hospital environment related to the implementation of an Intravenous Antimicrobial Mixture Center. A retrospective and descriptive quantitative approach was carried out, which covered data collection from the period from April 2021 to April 2023. Through the results it was possible to observe that the implementation of an Intravenous Antimicrobial Mixture Center at Hospital Getúlio Vargas resulted in a decrease in the monthly consumption of inputs for the preparation of antimicrobials. It is concluded that input consumption may vary depending on the specific needs of each patient and medical prescriptions. Therefore, the control and adequate management of these inputs are fundamental to guarantee the availability and correct use of antimicrobials at Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI.

KEYWORDS: Pharmacy, Materials, Inputs, Hospital Pharmacy.

INTRODUÇÃO

O serviço de farmácia hospitalar é a unidade do hospital responsável por atividades relacionadas aos medicamentos, funcionando em conjunto com outras unidades de assistência ao paciente (NASCIMENTO, et al., 2013). A estrutura e as atividades da farmácia hospitalar são desenvolvidas com base nas características, complexidade das organizações hospitalares e nas interrelações entre as atividades desenvolvidas com o tipo de assistência prestada pelo hospital (MESSEDER et al., 2007).

Sabe-se que infecções em ambiente hospitalar, adquiridas após a admissão do paciente e que se manifestam durante a internação ou após a alta hospitalar, quando relacionadas à internação ou aos procedimentos hospitalares, em sua maioria necessitam de terapêutica antimicrobiana. Os antimicrobianos são produtos capazes de eliminar microrganismos ou de suprimir a sua multiplicação ou crescimento. Existem dois tipos de antimicrobianos: antibióticos, que são produzidos por microrganismos como bactérias, fungos e actinomicetos, e quimioterápicos, que são antimicrobianos sintéticos (BRASIL, 2001).

Internações hospitalares tendem a gerar custos, que dependendo do tipo de morbidade e causa externa, tais custos podem ser elevados em decorrência do tipo de tratamento ofertado e reabilitação, visto que podem envolver procedimentos mais onerosos, maior permanência na unidade hospitalar, maior consumo de medicamentos e envolvimento de equipe multiprofissional, tornando assim, uma internação mais cara (MESQUITA, et al., 2009).

Os materiais utilizados no âmbito hospitalar, como os da manipulação, seringas, capelas, luvas, capotes, medicamentos e etc., desempenham um papel importante na garantia da segurança e eficácia dos serviços farmacêuticos técnico-gerenciais hospitalares. Machado (2018) salienta que os funcionários que realizam a manipulação usam uniformes específicos, que não liberam fibras ou partículas. Além disso, todos os Equipamentos de Proteção Individual são fornecidos pela empresa, em quantidades suficientes com reposição periódica do mesmo.

A implantação de uma Central de Misturas Intravenosas traz diversos benefícios para a qualidade da terapia medicamentosa e a segurança do paciente. Além disso, promove a integração da equipe e ampliação dos conhecimentos dos profissionais, gerando uma considerável economia para a instituição. É importante ressaltar que, apesar do alto custo inicial da implementação da Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos, os benefícios a longo prazo, como a segurança aprimorada para os pacientes internados, justificam seu investimento. Essa iniciativa traz melhorias significativas para toda a unidade de saúde, tornando sua implementação vantajosa (MACHADO, 2018).

Os serviços farmacêuticos técnico-gerenciais demandam profissionais habilitados na aplicação de conhecimentos epidemiológicos, administrativos e gerenciais para o planejamento e execução de ações (BRASIL, 2009). Há de se destacar que no âmbito do setor público, a gestão de custos tem buscado se aprimorar no segmento da saúde, em vista da introdução de ferramentas ou tecnologias de gestão de custos. Entretanto, em gastos com materiais diversos a gestão de custos no setor público merece uma relevante atenção, uma vez que nesse setor a aplicação de ferramentas ou tecnologias de gestão de custos ainda vem sendo utilizada de maneira descuidada e apressada, produzindo muitas vezes, uma leitura e aplicação de resultados com efeitos indesejados (BRASIL, 2013).

A pesquisa teve como objetivo analisar o consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos no âmbito hospitalar relacionados à implementação de uma Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos. Assim, buscou-se comparar a relação custo-benefício da farmácia hospitalar durante os períodos anterior e posterior à implantação da CMI, bem como avaliar o impacto no que diz respeito a diminuição no desperdício de materiais.

METODOLOGIA

Realizou-se um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa que foi conduzida no Hospital Getúlio Vargas, situado na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, localizado na Avenida Frei Serafim, 2352 – Centro (Sul).

A coleta de dados ocorreu no período de abril de 2021 a abril de 2023, após autorização formal da instituição. Os dados coletados foram obtidos a partir do banco de dados da unidade alvo.

Foram incluídos documentos descritivos dos gastos com materiais (insumos), enquanto análises de prescrição e qualquer documento ou dados não relacionados foram excluídos.

Dado o caráter documental da pesquisa, não envolveu informações de seres humanos, minimizando riscos a terceiros, com exceção dos pesquisadores presentes no ambiente hospitalar. Os benefícios concentram-se na potencial ampliação do conhecimento sobre a realidade local para a comunidade científica.

Após apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por meio do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), n.º 74674923.3.0000.5613, a pesquisa se baseou na análise documental, mitigando impactos éticos, e contribuiu para a produção de conhecimento científico relevante.

Os dados coletados e analisados foram registrados em planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2013® e analisados de maneira descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A introdução de uma Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos traz uma série de vantagens, resultando em consideráveis economias para a instituição. É importante salientar que Machado (2018), destaca que embora o custo inicial da implementação possa ser alto, os benefícios a longo prazo, como a melhoria da segurança

e consideráveis economias para a instituição, justificam o investimento. No geral, essa iniciativa no Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI trouxe melhorias significativas para a unidade de saúde, tornando sua implementação vantajosa.

No HGV/PI a Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos possibilitou a realização de reconstituições e diluição de solução com a devida segurança microbiológica e físico-química. Essas operações, ocorridas sempre sob a responsabilidade técnica e supervisão do farmacêutico, ofereceu à unidade hospitalar a capacidade de minimizar o consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos.

Na figura 1, se encontram os resultados quanto ao consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos entre os anos de 2021 a 2023.

Fonte: autor.

Nota-se que a implantação de uma Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos no Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI resultou em uma diminuição no consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos durante o período de abril de 2021 a abril de 2023. Essa redução pode ser atribuída a diversos fatores.

Sabe-se que o consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos no HGV/PI varia de acordo com a demanda e o número de pacientes atendidos. No entanto, alguns dos principais insumos utilizados no preparo de antimicrobianos incluem: seringas de 10/20ml,

agulhas 40mmx1,20mm, águas destiladas 10ml, soros fisiológicos 0,9% de 250/500/100ml e soros glicosados 5% de 500ml.

Seringas são utilizados para mensurar e agulhas para conectar a seringa ao frasco de antimicrobianos, ambas servem para administrar a dose correta do antimicrobiano, águas destiladas, soros fisiológicos e glicosados são utilizados para diluir o antimicrobiano antes da administração, e garantir a administração adequada, que dependendo da dose prescrita e da via de administração, são soluções importantes que contém eletrólitos e glicose, frequentemente utilizados como veículo para a administração de antimicrobianos.

Gastos em saúde são uma preocupação mundial Santos (2019), destaca que antimicrobianos são uma classe que impacta em importantes gastos sanitários mundialmente, o que faz ser necessário desenvolver uma padronização baseada em análises de custo-efetividade; a adoção de protocolos associados com a redução dos custos e gastos, e consequente manutenção do sistema de saúde é relativamente importante quando se pensa em antimicrobianos e seus gastos com materiais de consumo para preparação.

Silva et al. (2021) ressaltam que antimicrobianos são os fármacos que mais são prescritos em escolha de terapia medicamentosa em um ambiente hospitalar. De Paula (2011) resalta que o custo com antimicrobianos em uma instituição, representa de 30% a 50% do gasto total com medicamentos, sendo que segundo Oliveira et al. (2015), no mínimo 50% dos pacientes fazem uso de antibióticos em algum momento da internação. Assim, incrementar medidas de gestão e protocolos adequados podem minimizar possíveis gastos hospitalares, pois Silva et al. (2021) afirmam que é necessário estabelecer um mecanismo de vigilância sobre o uso de antimicrobianos, bem como de seus gastos totais com o medicamento e seus materiais de preparação e manipulação.

Takatori (2002) afirma que o uso otimizado dos recursos é um dos principais objetivos da gestão hospitalar; nota-se que no mundo vêm crescendo com certa intensidade estudos visando a racionalização. Para Paudan et al. (2023), a maior dificuldade na gestão em saúde é gerenciar a diversidade de materiais, que no contexto da saúde, são considerados insumos ou fatores produtivos de natureza física; que quando dizem respeito aos materiais de consumo, tem uma duração de até dois anos, pois perdem suas propriedades com o passar do tempo.

De Paula (2011) acrescenta que protocolos inadequados podem elevar os gastos com medicamentos e sua manipulação; observa-se uma carência de estudos sobre os custos diretos. Desse modo, ressalta-se o conhecimento acerca do custo associado quando se pensa em antimicrobianos. Leal (2006) salienta que a contabilidade de custos pode promover resultados satisfatórios em repartições públicas e privadas, os sistemas de custos podem auxiliar no controle e nas tomadas de decisões. Sistemas de custeios podem registrar os custos e rastrear como são usados, pois Oliveira et al. (2015) corroboram com esse entendimento visto que a análise específica do total de gastos e custos com antimicrobianos são de extrema relevância; o mesmo entendimento também é preconizado por Rodrigues et al. (2020), em instituições hospitalares medicamentos e sua manipulação acarretam impactos financeiros, e exigem atenção redobrada uma vez que passam por diversos setores. Assim, é necessária cautela devido ao elevado custo e gasto, a implementação de padronização de ações e estratégias de gestão com o intuito de minimizar o consumo de insumos e gastos com medicamentos e materiais diversos.

Diversas estratégias podem proporcionar uma assistência mais segura, uma redução dos custos e menor índice de complicações, podem-se citar, segundo De Paula (2011), os investimentos em infraestrutura, desenvolvimento de clima organizacional, auditoria de antimicrobianos, capacitação da equipe multiprofissional, dentre outras.

Silva et al (2021) destacam que para melhorar a eficiência dos gastos é necessário a aplicação da farmacoeconomia, introduzindo estratégias vantajosas e eficazes de avaliação medicamentosa e maior observância no controle e avaliação dos custos e gastos com antimicrobianos e seus materiais de preparação.

A diminuição no consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos durante o período de abril de 2021 a abril de 2023, pode ser atribuída a diversos fatores que vão desde a padronização e otimização dos processos de preparo de antimicrobianos, quanto na redução do tempo de preparo e mudança na cultura de prescrição e uso de antimicrobianos.

A primeira razão é a padronização e otimização dos processos de preparo de antimicrobianos. Com a implantação da Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos no Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI, os medicamentos são preparados de forma centralizada por profissionais especializados, seguindo protocolos e diretrizes estabelecidas. Isso elimina erros de dosagem, diluição inadequada e contaminação, resultando em um uso mais eficiente dos insumos. Além disso, a Central do HGV/PI permite uma melhor gestão do estoque de medicamentos. Com o preparo centralizado, é possível ter um controle mais preciso da demanda e evitar o desperdício causado por medicamentos vencidos ou subutilizados. Isso contribui para a redução do consumo de insumos.

Outro fator importante é a redução do tempo de preparo dos antimicrobianos. Com a Central do HGV/PI, o processo de mistura e preparo dos medicamentos é agilizado, o que resulta em uma menor necessidade de insumos por unidade de tempo. Isso pode contribuir significativamente para a diminuição do consumo mensal de insumos.

Além disso, a Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos no HGV/PI também pode promover uma mudança na cultura de prescrição e uso de antimicrobianos. Com um processo mais eficiente e seguro de

preparo, os médicos podem se sentir mais confiantes em prescrever antimicrobianos quando realmente necessário, evitando o uso indiscriminado ou inadequado. Isso pode levar a uma redução na demanda por insumos e, conseqüentemente, no consumo mensal.

CONCLUSÃO

A implantação de uma Central de Misturas Intravenosas de Antimicrobianos no Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI resultou em uma diminuição no consumo mensal de insumos no preparo de antimicrobianos devido à padronização e otimização dos processos, melhor gestão do estoque, redução do tempo de preparo e possível mudança na cultura de uso desses medicamentos. Esses fatores contribuem para um uso mais eficiente dos insumos e uma redução no consumo geral.

É importante ressaltar que o consumo desses insumos pode variar dependendo das necessidades específicas de cada paciente e das prescrições médicas. O controle e a gestão adequada desses insumos são fundamentais para garantir a disponibilidade e o uso correto dos antimicrobianos no Hospital Getúlio Vargas – HGV/PI.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Consenso sobre o uso racional de antimicrobianos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 40p.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito do sistema Único de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 44p.

DE PAULA, A. O. **Custos com antimicrobianos no tratamento de pacientes com infecção da corrente sanguínea em uma unidade de**

terapia/intensiva. 2011. 111 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2011.

LEAL, E. A. **Análise de custos no setor hospitalar – utilização da metodologia Activity Based Costing – ABC: o caso das cirurgias cardíacas no Hospital Universitário de Uberlândia**. 2006. 185 f.

Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Financeiras) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.

MACHADO, A. **Importância e vantagens da implantação de uma central de misturas intravenosas em instituições de saúde**. 2018. 47 f.

Monografia (MBA Executivo em Gestão de Saúde) – Fundação Getúlio Vargas, 2018.

MESQUITA, G. V. et al. Análise dos custos hospitalares em um serviço de emergência. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, abr-jun, v. 18, n. 2, p. 273-9, 2009.

MESSEDER, A. M.; OSÓRIO-DE-CASTRO, C. G. S.; CAMACHO, L. A. B. Projeto Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil: uma proposta de hierarquização dos serviços. **Cad. Saúde Pública**. Rio de Janeiro, v. 23, n.4, p.835-844, 2007.

NASCIMENTO, do A. et al. Análise de correspondência múltipla na avaliação de serviços de farmácia hospitalar no Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 29(6):1161-1172, jun, 2013.

OLIVEIRA, A. C. Custos com antimicrobianos no tratamento de pacientes com infecção. **Av. Enferm.**, v. 33, n. 3, p. 352-61, 2015.

PAUDAN, M. C. da S. Análise de custos com recursos materiais em unidade de internação adulto antes e durante a pandemia a Covid-19. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 75-92, jan, 2023.

RODRIGUES, M. M. M. et al. Análise do consumo e gasto com medicamentos potencialmente perigosos em um hospital terciário do Nordeste brasileiro. **Research, Society and Development.**, v. 9, n. 2, 2020.

SANTOS, W. M. **Análise custo-efetividade de antimicrobianos usados no tratamento da *klebsiella pneumoniae carbapenemase***. 2019. 196 f. Dissertação (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, 2019.

SILVA, L. A. et al. O farmacêutico clínico e os custos com antimicrobianos: um estudo em uma unidade de terapia intensiva. **Saúde Coletiva**, v. 11, n. 68, 2021.

TAKATORI, R. S. C. Custos hospitalares: a aplicação dos conceitos de custos padrões para fixação de uma ferramenta de análise de resultados dos eventos hospitalares. IX Congresso Brasileiro de Custos – São Paulo-SP, Brasil, 13 a 15 de out, 13 p. 2002.

¹Bacharelado em Farmácia pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina-PI.

²Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Piauí (2011) e Doutorado em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde pela Universidade Luterana do Brasil (2017).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

